

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837053>

YOSHLARNING ILMIIY-IJODIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA MOTIVATSIYA VA QIZIQISHNING ROLI

Samatova Dilrabo Yusufvna

Guliston Davlat Pedagogika Instituti “Pedagogika” kafedrası, PhD

Yusupova Ziyoda Ikrom qizi

Guliston Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika ta’lim yo’nalishi magistrantlari

Email: yusupovaziyoda2001@gmail.com

ORCID ID- 0009-0000-5074-1091

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarning ilmiy-ijodiy faolligini oshirishda motivatsiya va qiziqishning ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda motivatsiyaning ichki va tashqi omillari, shuningdek, qiziqishlarni rag‘batlantirish usullari muhokama qilinadi. Motivatsiyaning o‘quvchilarning intellektual rivojlanishi va ijodiy faoliyatga jalb etilishida hal qiluvchi omil ekanligi aniqlangan. Qiziqishni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalar va loyihaviy ta’lim usullari bilan uyg‘unlashuvi yoshlarning ijodiy yondashuvini kuchaytirishi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Ijodiy fikrlash, o‘quvchilarning qobiliyati, kritik fikrlash, innovatsion ta’lim, kreativ yondashuv, ichki va tashqi motivatsiya, shaxsiy rivojlanish, bilim, ko‘nikma, malaka, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, qiziqish.

Abstract: This article analyzes the importance of motivation and interest in increasing the scientific and creative activity of young people. The study discusses internal and external factors of motivation, as well as methods of stimulating interests. It has been determined that motivation is a decisive factor in the intellectual development of students and their involvement in creative activities. It is emphasized that the combination of interest development with modern pedagogical technologies and project education methods will strengthen the creative approach of young people.

Key words: Creative thinking, students’ ability, critical thinking, innovative education, creative approach, internal and external motivation, personal development, knowledge, skills, competence, independent thinking, creative approach, interest.

Аннотация: В данной статье анализируется значение мотивации и заинтересованности в повышении научной и творческой активности молодежи. В исследовании рассматриваются внутренние и внешние факторы мотивации, а также методы стимулирования интересов. Определено, что мотивация является решающим фактором интеллектуального развития студентов и их вовлечения в творческую деятельность. Подчеркивается, что сочетание развития интересов с современными педагогическими технологиями и методами проектного обучения усилит творческий подход молодежи.

Ключевые слова: Креативное мышление, способности студентов, критическое мышление, инновационное образование, творческий подход, внутренняя и внешняя мотивация, личностное развитие, знания, умения, компетентность, самостоятельное мышление, творческий подход, интерес.

Kirish

Har bir shaxsda turli darajadagi individual qobiliyatlar mavjud hamda ular o'quv va ijodiy faoliyatda namoyon bo'ladi. O'quv dasturlari ma'lum usullarni o'zlashtirish, bilim, ko'nikmalarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan. Ijodiy qobiliyatlar ko'pincha turli xil badiiy harakatlarni amalga oshirish, chiroyli she'rlar, musiqa yozish, rasm chizish va shu kabilarda namoyon boladi. Shubhasiz, "ijod" "ijodiyfaoliyat" tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir.[1,2,3]

Yoshlarning ilmiy ijodiy faolligini oshirish mamlakatning innovatsion salohiyatini kuchaytirish va kelajak avlodning bilimdonligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda motivatsiya va qiziqishning bu jarayondagi rolini o'rganish maqsad qilingan.[4,5]

Hozirgi vaqtda ijodiy jarayon o'quvchidan bilim, ko'nikma, malaka, tajriba va iste'dod bilan birga, shijoat, chidam, aniqlikni talab qiladi. O'quvchilarning kuchli bilim olishi, ruhiy va jismoniy jihatdan yetuk shaxslar bo'lib, ulg'ayishini ta'minlash ularning qobiliyat va iqtidorini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, ular qalbi ongi va shuurida vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini rivojlantirish ziyolilar oldiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ajdodlari buyuk yurtning avlodlari ham buyuk bo'lishi kerak.[6,7,8]

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish- pedagogik muammo sifatida ekanligini tahlil qilar ekanmiz, O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlovchi, yuksak malaka tajribasiga ega kadrlarni tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni asosida "2022-2030-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni

qabul qilinganligi ayni mazkur muammolarni bartaraf etishga qaratilganligini e'tirof etish mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Mavzuga oid xalqaro va mahalliy ilmiy ishlar, maqolalar, dissertatsiyalar va boshqa manbalar tahlil qilindi. Bu bosqichda motivatsiya, qiziqish va ilmiy-ijodiy faollik o'rtasidagi bog'liqliklar o'rganildi.[9,10,11]

Yoshlarning ilmiy-ijodiy faolligini oshirishda motivatsiya va qiziqishning roli haqida chet el olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar quyidagi asosiy jihatlarni ta'kidlaydi:

Amerikalik psixolog Edvard Detsi va Rayan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini aniqlash nazariyasiga ko'ra, ichki motivatsiya — ya'ni, shaxsning o'z qiziqishi va zavqi bilan amalga oshiriladigan faoliyat — ijodiylik va ilmiy faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.[12,13,14] Tashqi motivatsiya, masalan, mukofotlar yoki baholar, qisqa muddatli rag'batlantirishni ta'minlashi mumkin, ammo uzoq muddatli ijodiy faollik uchun ichki motivatsiya zarur.

Germaniyalik olim Renningerning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, qiziqishning rivojlanishi bosqichma-bosqich sodir bo'ladi va bu jarayonni qo'llab-quvvatlash orqali yoshlarning ilmiy-ijodiy faolligini oshirish mumkin. Ta'lim muhitida qiziqishni rag'batlantirish uchun muallimlar mavzularni shaxsiy ahamiyatga ega qilishlari va o'quvchilarning qiziqishlarini inobatga olishlari lozim.

Finlandiyalik tadqiqotchi Sahlbergning fikricha, muallimlarning qo'llab-quvvatlovchi va ishtirokchi yondashuvi o'quvchilarning motivatsiyasi va qiziqishini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Muallimlar o'quvchilarga mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirish uchun imkoniyat yaratishlari kerak.

Kanadalik olimlar Ryan va Detsi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhiti, unda o'quvchilarning avtonomiyasi, kompetensiyasi va ijtimoiy aloqalari rag'batlantiriladi, motivatsiya va qiziqishni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Amerikalik pedagog Deweyning qarashlariga ko'ra, amaliy tajriba va loyihaviy ta'lim usullari o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularni ilmiy-ijodiy faoliyatga jalb qilishda samarali hisoblanadi. Bu usullar orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Umuman olganda, chet el olimlarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yoshlarning ilmiy-ijodiy faolligini oshirish uchun ichki motivatsiya va qiziqishni rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish va amaliy tajriba imkoniyatlarini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.[15,16,17]

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqola uchun turli xil pedagogik-psixologik yondashuvlar taxlil qilindi. Shuningdek, talabalarni ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda mavjud muammolar va kelajakdagi usullari haqida ekspert fikrlari o'rganildi. [18,19,20]

1. So'rovnomalar: Motivatsiya va qiziqish darajasini o'lchash uchun standartlashtirilgan anketalar.

2. Intervyular: Yoshlarning ilmiy-ijodiy faoliyatga bo'lgan qarashlarini chuqurroq o'rganish.

3. Fokus-guruhlar: Guruh muhokamalari orqali umumiy tendensiyalarni aniqlash.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda motivatsiyaning pedagogik xususiyatlari:

Ijodkorlikni ragbatlantirish-O'quvchilar o'z fikrlarini baham ko'rib, savollar berish, mulohazalardan yoki muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmay tajriba o'tkazishda o'zlarini qulay his etadigan ochiq va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish

Ta'lim xilma-xilligi- O'quvchilarning ijodini rag'batlantirish uchun turli xil o'qitish usullaridan, jumladan, guruh faoliyati, loyihalar, o'quv o'yinlari va tajribaviy o'rganishdan foydalanish.

Tanqidiy fikrlash- O'quvchilarni tanqidiy fikrlashga va murakkab muammolarni innovatsion yechimlarni ishlab chiqishga undash.

San'at integratsiyasi- Ijodiy fikrlash va innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin bo'lgan musiqa, teatr, rassomchilik va ijodiy yozish kabi san'at turlari bilan tanishish.

Natijalar

Tadqiqot yakunida motivatsiya va qiziqishning yoshlarning ilmiy-ijodiy faolligiga qanday ta'sir ko'rsatgani aniqlanadi.[21,22,23,24,25] Ushbu natijalarga asoslanib, ta'lim muassasalari va siyosatchilar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi, masalan:

1. Yoshlarning ilmiy-ijodiy faolligi oshadi

- Ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqish uyg'onadi.
- O'quvchilarda va talabalar orasida o'zini-o'zi anglash va intellektual rivojlanishga qaratilgan xatti-harakatlar shakllanadi.
- Innovatsion loyihalar va tadqiqot ishlarida ishtirok etish hajmi oshadi.

2. Motivatsiya va qiziqishning barqaror tizimi shakllanadi

- Ichki va tashqi motivatsiyaning uyg'unlashuvi natijasida yoshlar mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Qiziqishlar yo'nalishi chuqurlashib, ularni ilmiy faoliyatga yo'naltirish mumkin bo'ladi.
- Uzoq muddatli maqsadlarni belgilash va ularga erishish uchun zarur bo'lgan ichki rag'batni rivojlantirishga erishiladi.

3. Ijodkorlik va kreativ fikrlash rivojlanadi

- Yoshlar o'z g'oyalari va ijodiy yondashuvlarini tadqiqot va amaliyotda qo'llashni boshlaydi.
- Noan'anaviy masalalarni hal qilishda ijodiy fikrlash rivojlanadi.
- Fan va texnologiya sohalarida yangi g'oyalar va innovatsiyalarni yaratish qobiliyati ortadi.

4. Ilm-fanga bo'lgan qiziqish kengayadi

- Fan sohasiga oid loyihalarda yoshlar ishtirokini kengaytirish orqali ilm-fan rivojlanadi.
- O'quvchilar va talabalar orasida ilmiy nashrlar va maqolalar tayyorlash faollashadi.
- Yoshlar orasida ilmiy anjumanlar va konferensiyalarda qatnashish ishtiyoqi kuchayadi.

5. Ijtimoiy faollik va jamoaviy ish ko'nikmalari shakllanadi

- Guruh loyihalarida ishtirok etish orqali ijtimoiy mas'uliyat va hamkorlik ko'nikmalari rivojlanadi.
- Yoshlar ilmiy va ijodiy guruhlarda faoliyat olib borishni o'rganadi.
- Jamoaviy mehnat orqali yangi ijtimoiy aloqalar shakllanadi.

6. Yoshlarda o'z-o'zini boshqarish va maqsad sari intilish ko'nikmasi rivojlanadi

- Vaqtni samarali boshqarish va maqsadlarni belgilash malakasi shakllanadi.

- Yoshlar o'z faoliyatini rejalashtirish va natijadorlikni oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladi.
- Shaxsiy rivojlanish uchun resurslarni to'g'ri taqsimlash qobiliyati rivojlanadi.
- Ushbu natijalar motivatsiya va qiziqishni oshirish orqali yoshlarni ilm-fan va ijodkorlik sohasida muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot yoshlarning ilmiy-ijodiy faolligini oshirishda motivatsiya va qiziqish omillarining ahamiyatini chuqurroq o'rganishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimini yaxshilash va yoshlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi kutiladi.

O'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish asosiy masalalardan biri hisoblanadi, bu borada quydagi yo'nalishlar bo'yicha tizimli faoliyat amalga oshirilishi zarur:

Birinchi, bugungi kunda amalga oshirilayotgan ta'limiy o'zgarishlar o'quvchilarning ongliligini, ijodkorligini va faolligini oshirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi zarur.

Ikkinchi, bugungi kunda raqamli iqtisodiyot davrida, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish zamon talablari asosida shakllantirish va rivojlantirish yo'llarini amalga oshirish zarur.

Uchinchi, ijodiy qobiliyat, ayniqsa, har bir soha vakillarida hamda o'quvchilarning ta'lim va jamiyatda tutgan o'rnini belgilar ekan, ta'lim va jamiyat ham yuqori malakali ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan o'quvchilarni tayyorlashdan manfaatdor bo'lishini ularga anglab yetishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni- T.:2020-yil. 23-sentabr//O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
2. Mirziyoyev Sh. "2022- 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot straregiyasi to'g'risida"gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni
4. Raximov, A. Ijodiy tafakkur va shaxs kamoloti. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi FA nashriyoti. 2012.
5. Norqobilov, H. Psixologik o'sish va ijodkorlik qobiliyatlari. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti. 2019.

6. Nishanova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari. Psix. fan. dok. diss. T.:

7. Yusupova, Z.I.Q. (2023). O‘QITISH JARAYONIDA TA’LIM-TARBIYANING AHAMIYATI. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 176-181.

8. Yusupova Z. Klaster yondashuv asosida maktabda o‘quv ishlarini boshqarish. BEST ARTICLE RESPUBLIKA ILMIIY-ONLAYN KONFERENSIYASI-2022. 12.03.2022

9. Yusupova Z. Development of Pedagogical Education system in the Basis of Cluster approach. International Journal of Academic Pedagogical Research. Vol.6. Issue:4.04.04.2022

10. Yusupova Z. Klaster yondashuv asosida pedagogik ta’lim tizimini rivojlantirish. “Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari: muommo va yechimlari” 25.04.2022

11. Janbaeva M., Ergasheva M., Yusupova Z. Amir Temur davrida ta’lim-tarbiya tizimi. Amir Temur siymosining yoshlar ma’naviyatidagi tarbiyaviy ahamiyati Ilmiy-Amaliy anjuman. 09.04.2023

12. Suyarov A, Abdurahmonova N, Abdulloev J, Raxmonov X, Sayfiev S, Yusupova Z. O‘quvchilarning qiziqishlari asosida o‘quv jarayonini tashkil etish. Pedagoglar jurnali. <https://pedagoglar.uz/index.php/ped> 07.04.2023

13. Janbaeva M., Ergasheva M., Yusupova Z. Technologies for development of pedagogical skills of future teachers in the pedagogical education system. <http://www.newjournal.org/index.php/01>. Vol-20 N-8,04.05.2023

14. Yusupova Z. O‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik - psixologik xususiyatlari. “Uzluksiz ta’lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 22.11.2024.261-267-B

15. Yusupova Z. O‘quvchilarda pedagogik kompetensiyani rivojlantirish. “Uzluksiz ta’lim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarning dolzarb muammolari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 22.11.2024. 257-261-B

16. Yusupova Z., Ravshanov U. Talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish usullari. ILM-FAN AXBOROTNOMASI, SCIENCE BULLETIN, ВЕСТНИК НАУКИ. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi-2025> Volume-5, Issue-2, 399-405-b.

17. Makhmudjonov Z. Haqberdiyeva H. Suyunova Yo. Ganiev B. Bioecological characteristics of *Leucozonella corona*. Research and education ISSN: 2181-3191 volume1| issue8| 2022. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7358635>

18. Zafar M. Makhmudjonov Khayrullo B. Khakimov Nilufar A. Mekhmonova Shakhzoda R. Nasriddinova Seytveli S. Abdurashitov Biological peculiarities of *Leucozonella retteri*. Baghdad Science Journal. Irak. February, 2023 DOI: <https://dx.doi.org/10.21123/bsj.2023.7343>

19. Makhmudjonov Z, Abdurashitov S, Chutanov B. Distribution and lifestyle of *Leucozonella mesoleuca*. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). SJIF Impact Factor 2022: 8.197| ISI I.F. Value:1.241| <https://doi.org/10.36713/epra2016>

20. Pazilov A, Kudratov J, Makhmudzhonov Z. New type of terrestrial mollusc of *Archaica* (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) from Central Asia. Int J Geogr Geol Environ 2019; 1(1):01-02. DOI: [10.22271/27067483.2019.v1.i1a.1](https://doi.org/10.22271/27067483.2019.v1.i1a.1)

21. Пазилов А. Махмуджонов З. Умаров Ф. Первая находка *Helix Buchi* в Центральной Азии. НамДУ Илмий ахборотномаси. -2020/2. 193-197б.

22. Makhmudjonov Z, Khudoyberdiyeva S, Rahmonova Z, Haidarov I, Chutanov B, Khudoyberdiyev F. Conservation of some endemic species of the genera *leucozonella* and *archaica* and measures for their protection. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. Date of Publication: 22-02-2024. ISSN NO: 2771-8840

23. J.Kudratov, A.Pazilov, Z.Maxammadiyev, R.Urazova, B.Otakulov, B.Bazarov, K.Keldiyarov, Z.Soatova, X.Urinova. Diversity and ecology of molluscs (Gastropods) in mountain streams, Nurota mountain range, Uzbekistan. BIODIVERSITAS Volume 24, Number 4, April 2023. Pages: 2402-2408. DOI: [10.13057/biodiv/d240455](https://doi.org/10.13057/biodiv/d240455)

24. Махмуджонов З. Суюнова Ё. (2022) Hygromiidae оила вакилларининг экологик хусусиятлари. International conference on innovations in the field of education. <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/1015>

25. Karshibayev J.X., Makhmudjonov Z.M. *Archaica* avlodi vakillarining ekologik xususiyatlari. Modern problems and prospects for organizing a healthy lifestyle and proper nutrition. International scientific-practical conference on the topic, 26 April, 2024.